

GoodApp

ELECTRON
CREATE YOUR FUTURE WITH US

DAVLAT VA HUQUQ INSTITUTI

Farg'ona
Politehnika
Instituti

FERGANA STATE
UNIVERSITY

ВСЕ НАУКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Выпуск

N°12, 2024

*Кто посвятит свою жизнь служению науке, того
имя и после смерти будет бессмертным.*

Алишер Навои

Научно-исследовательский институт "Физики резонансных ядерных реакций" является научным учреждением, осуществляющим фундаментальные, прикладные научные требования и инновационные разработки в области науки, техники, культуры и просвещения.

Все науки. №12, 2024

Международный научный
журнал

Издательские решения
По лицензии Ridero
2025

Система образования в Узбекистане

УДК: 001

Кабирова Зарифа Мукаддамовна

Чирчикский государственный педагогический университет, Преподаватель кафедры «Общая педагогика»

+99899 644 89 84 kabirovazarifa@gmail.com

Иброхимова Шахло Акмалжон кизи

Студентка 2 курса

Носиров Хожимурод Адхам угли Студент 4 курса

Чирчик г, Узбекистан

Аннотация. В данной статье говорится о системе образования в Узбекистане, о научном прогрессе, основы которого закладываются в образовательной среде, которое является центральным звеном устойчивого развития и процветания страны.

Ключевые слова: школа, президент, закон, система образования.

Annotation. This article talks about the education system in Uzbekistan, about scientific progress, the foundations of which are laid in the educational environment, which is the central link of sustainable development and prosperity of the country.

Keywords: school, president, law, education system.

Важнейшей стратегической целью Узбекистана является вхождение в число развитых государств мира и обеспечение достойной жизни своих граждан.

Внимание к сфере образования становится особенно актуальным во всем мире в век глобализации и информационных технологий, когда уровень развития страны определяется не только социально-экономиче-

скими, культурными показателями, оценкой силы и мощи, но опирается во многом и на ее интеллектуальный потенциал. Ведь именно научно-технический прогресс, основы которого закладываются в образовательной среде, является центральным звеном устойчивого развития и процветания страны.

Развитие системы образования в Республике Узбекистан связано, прежде всего, с именем первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова. Один из этих:

Закон об образовании в Узбекистане был принят в июле 1992 года, а в августе 1997 года - утверждена его новая редакция. В соответствии с первой редакцией закона об образовании система среднего образования в Узбекистане была следующей:

Начальное образование (1—11 классы),

Среднее образование (IV- IX классы — базовая школа и X-XI классы — общая средняя школа),

Профессионально-техническое образование (X-XI классы),

А в высшем образовании велась подготовка дипломированных специалистов по образовательным программам с пятилетними нормативными сроками по большинству специальностей.

В 1997 году в Узбекистане была разработана и утверждена Национальная программа по подготовке кадров. Она направлена на кардинальное реформирование всей образовательно воспитательной системы республики с учетом требований нового времени. В настоящее время реализуется второй этап этой программы. Законодательной и нормативной правовой основой реализации этой программы является, прежде всего, Закон Республики Узбекистан «Об образовании», принятый 29 августа 1997г., а также ряд Указов Президента Республики Узбекистан, постановлений Кабинета министров Республики Узбекистан, приказов Министерства народного образования и Министерства специального и высшего образования.

В середине 90-х годов в школьном образовании были осуществлены широкомасштабные реформы. Срок получения обязательного школьного образования был сокращен с 11 до 9 лет, в свою очередь продолжение образования в лицеях или колледжах стало обязательным (9+3).

Современная система непрерывного образования Узбекистана состоит из 7 видов образования: дошкольное — общее среднее — среднее специальное, профессиональное — высшее — послевузовское образование — повышение квалификации и переподготовка кадров. Грандиозные преобразования произошли в области высшего образования.

Дошкольное образование в Узбекистане — обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка дошкольного возраста от 2 до 7 лет. Дошкольное образование предназначено для обеспечения ум-

ственного, физического, личностного развития ребенка в возрасте от 2-х месяцев до 7-ми лет.

Общее среднее образование имеет целью вооружить учащихся систематизированными знаниями основ наук, умениями и навыками, необходимыми для деятельности в различных областях народного хозяйства, культуры и быта, а также для получения специального образования (профессионально-технического, среднего, высшего).

Система общего среднего образования

В Узбекистане существует обязательное бесплатное общее среднее образование со сроком обучения 9 лет, которое подразделяется на начальное (1–4 классы школы) и среднее (5–9 классы школы) образование.

В Узбекистане 11 лет образования являются обязательными и бесплатными, начиная с 4 лет начальной школы, за которыми следуют 2 этапа среднего образования, длящиеся 5 и 2 года соответственно. Начальная школа начинается в возрасте 6 лет, и после завершения 4 лет нет специального выпускного экзамена.

Высшее образование

Узбекистане в 2017 году в системе высшего образования произошло много изменений. В том числе, ужесточились правила поступления и сдачи вступительных, чтобы обеспечить чистоту оценивания. Главное изменение было в переходе на болонскую систему — двухступенчатое высшее, бакалавриат и магистратура. Система обучения была переведена на новую норму так, чтобы можно было учиться на нужном уровне: среднее профессиональное, бакалавриат и магистратура, затем работать по профессии или учиться дальше в любом вузе или получать послевузовское образование.

Двухступенчатая система высшего образования такая же, как во всех развитых странах, предполагает разделение на два этапа: обучение на первой ступени — в бакалавриате, на второй — в магистратуре. После магистратуры можно учиться в аспирантуре, чтобы получать научные степени и звания, повышать качество исследований и высшего образования в стране. Бакалавр — квалификация, которую получает выпускник программы бакалавриата, которая должна длиться не менее четырех лет.

После бакалавриата можно получить второе в бакалавриата, после магистратуры можно учиться по другой специальности в магистратуре. Второй раз на той же ступени можно учиться только платно. Второе высшее можно получить только по тем специальностям, по которым разрешено Министерством высшего и среднего специального образования. Сейчас такую возможность дают 45 вузов в Узбекистане, направления тоже регламентируются на государственном уровне.

Наш нынешний президент Ш. М. Мирзиёев предпринял ряд усилий по реформированию системы образования. Приняты и реализованы решения о создании школ качественного образования для молодежи. Кроме то-

го, в Стратегии действий развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы выделены меры по совершенствованию системы образования в Узбекистане.

Список литературы

1. Муминов А. Г. Реформы в образовании Узбекистана: состояние и перспективы
2. <https://www.uzbekistan.org.ua>
3. <https://postupi.uz/news/abiturientu/vysshee-obrazovanie-v-uzbekistane>

Ферганский государственный технологический университет, 150100, Республика Узбекистан, Ферганская обл., г. Фергана	55
Введение	56
Исследование	56
Заключение	57
Литература	57
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ	59
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ	61
Кабирова Зарифа Мукаддамовна	61
г. Чирчик, Узбекистан	61
Список использованной литературы	64
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОГРАММ	65
Юлдашева Фазилат Одилжон кизи	65
Студентка 1 курса Чирчикского государственного г. Чирчик, Узбекистан	65
Введение	66
Заключение	69
Список литературы	69
Использование феминитивов в современном русском языке	71
Бекимбетова Интизар Батырбековна	71
Студентка Чирчикского государственного педагогического университета, Факультета начального образования	71
Использованная литература	75
Логические занятия как внеклассная работа, ментальная арифметика и логические игры для учеников школ: как они способствуют развитию мышления	76
Бекимбетова Интизар Батырбековна	76
Студентка факультета начального образования, Чирчикского государственного педагогического университета	76
Использованная литература	80
Система образования в Узбекистане	82
Кабирова Зарифа Мукаддамовна	82
Чирчикский государственный педагогический университет, Преподаватель кафедры «Общая педагогика» +99899 644 89 84 kabiroyazarifa@gmail.com Иброхимова Шахло Акмалжон кизи	
Студентка 2 курса Носиров Хожимурод Адхам угли Студент 4 курса Чирчик г, Узбекистан	82
Список литературы	85